

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991995>
УДК 338.8

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

А.С. Ражапов,

преп.,

Дорожный центр повышения квалификации,
подготовки и переподготовки кадров АО «Ўзбекистон темир йўллари»

Ш.Ш. Ризакулов,

доц. кафедры финансы и бизнес аналитика

А.И. Жуманов,

асс. кафедры финансы и бизнес аналитика»

ОКСОП между УрГЭУ и ТГЭУ,

г. Ташкент

Аннотация: В статье анализируется деятельность предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане, что они являются наиболее активными и наиболее производительными хозяйствующими субъектами. Однако их потенциал, в основном экспортный, остается по прежнему задействованным не полностью. Количество предприятий также остается достаточно ограниченным. Для повышения роли предприятий с иностранными инвестициями в экономике республики следует уделить большее внимание стимулированию их экспортной деятельности, в том числе экспорту продукции с более глубоким уровнем переработки.

Ключевые слова: рыночная экономика, инвестиция, иностранные инвестиции, капитал, экономическая эффективность

THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN UZBEKISTAN

A.S. Razhapov,

Rev., Road Center for Advanced Training,

Training and Retraining of Personnel of JSC "Uzbekiston Temir yillari"

Sh.Sh. Rizakulov,

Associate Professor of the Department of Finance and Business Analytics,

A.I. Zhumanov,
ass. Department of Finance and Business Analytics",
USUE and TSEU,
Tashkent city

Annotation: The article analyzes the activities of enterprises with foreign capital in Uzbekistan, that they are the most active and most productive economic entities. However, their potential, mainly export, remains not fully utilized. The number of enterprises also remains quite limited. In order to increase the role of enterprises with foreign investments in the economy of the republic, more attention should be paid to stimulating their export activities, including the export of products with a deeper level of processing.

Keywords: market economy, investment, foreign investment, capital, economic efficiency

Привлечение иностранных инвестиций считается одним из наиболее важных факторов социально-экономического развития страны. Это объясняется тем, что иностранные инвестиции представляют собой не только источник дополнительных финансовых ресурсов, но и источник новых технологий, знаний, навыков, практик ведения деятельности, стандартов управления. Узбекистан практически с момента обретения независимости придавал особое значение формированию и реализации политики привлечения иностранных инвестиций, создания условий для их деятельности. В последние годы проведена огромная работа в данном направлении: упрощено законодательство, разработаны новые гарантии защиты прав инвесторов, активизировано международное и региональное сотрудничество. Как результат, по итогам 2022 года Узбекистан освоил \$11,1 млрд иностранных инвестиций, из них инвестиции в основной капитал составили \$9,8 млрд с ростом на 10 % по отношению к показателям 2021 года. Доля иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал в общем объеме освоенных инвестиций по итогам 2022 года составила 42,3 % [1-5]. Всего в экономику Узбекистана инвестируют более 50 стран, лидерами из которых являются КНР (2,2 млрд. долл.), Россия (2,1 млрд. долл.), Германия

(800,7 млн. долл.), Турция (1,18 млрд. долл.) и Южная Корея (137,4 млн. долл.). Вместе с тем, представляет большой интерес то, какое место занимают предприятия, созданные с участием иностранного капитала в развитии экономики республики [6-9].

Анализ данных показывает, что численность предприятий с иностранными инвестициями за 2017-2022 годы выросла более чем в 2,7 раза, с 5 тыс. предприятий на начало 2017 года до 13,2 тыс. предприятий к началу 2022 года, в основном за счет резкого увеличения количества новых предприятий. Из 13,2 тыс. предприятий с иностранными инвестициями, действующих на 1 января 2022 года, 6 тыс. предприятий являются совместными, а 7,2 тыс. предприятий иностранными (рис. 1).

Рисунок 1 – Количество предприятий с иностранными инвестициями в Узбекистане

Предприятия с иностранным капиталом играют также важную роль в внешнеторговой деятельности республики. Так, на предприятия с иностранным капиталом, численность которых составляет 2,5 % от общего числа предприятий по республике, по итогам 2022 года приходится 19,8 % внешнеторгового оборота страны, 19,7 % экспорта и 25 % импорта. Данная категория предприятия играет ключевую роль в экспорте текстиля и текстильных изделий (44,3 % общего объема

экспорта по республике), вносит значительный вклад в экспорт химической продукции (33,5 %), машин и оборудования (17,3 %), черные металлы и изделия (35,7 %), услуг (27,3 %) и продовольственных товаров (24,2 %). На предприятия с иностранными инвестициями приходится около 45 % импорта цветных и черных металлов, 33 % химической продукции, 25 % оборудования, 20 % продовольственных товаров.

В 2022 году на предприятия с иностранными инвестициями приходится 36,5 % иностранных инвестиций и кредитов всего и 43,9 % прямых и других инвестиций. Несмотря на то, что на предприятиях с иностранным капиталом занято лишь 6 % общей численности официально занятых в экономике, данная категория предприятий производит 15 % объема производства и обеспечивает 24 % инвестиций в основной капитал (рис. 2).

Рисунок 2 – Распределение предприятий с иностранными инвестициями по отраслям экономики Узбекистана за 2022 год

Вместе с тем, по данной категории наблюдается отрицательное внешнеторговое сальдо в размере около 30 % оборота. Основной объем экспорта предприятий с иностранным капиталом приходится на текстиль и текстильную продукцию (около 40 %), услуги (21 %), химическую продукцию (12 %) и продовольственные товары (10 %). В то же время основной объем импорта приходится на машины и

оборудование (36,6 %), химическую продукцию (22 %), черные металлы и изделия из них (14 %). Сложившаяся структура с одной стороны говорит о том, что деятельность предприятий с иностранным капиталом направлена на внутренний рынок, с другой стороны – о низком уровне участия предприятий с иностранными инвестициями в развитии экспортной деятельности, так как экспорт сосредоточен в основном на продукции с низкой добавленной стоимостью.

Основное количество предприятий с иностранным капиталом приходится на г. Ташкент (62,4 %), Ташкентскую (11,1 %) и Самаркандскую (5 %) области. Наименьшее количество приходится на Республику Каракалпакстан, Сырдарьинскую и Хорезмскую областях (по 1,3 %), а также Джизакскую (1,6 %) и Кашкадарьинскую (1,6 %) области. Это указывает на необходимость усиления совместной работы с иностранными партнерами, развитие и привлечение иностранных инвестиций в данных регионах. Из ныне действующих предприятий с иностранным капиталом по видам экономической деятельности 30,6 % приходится на промышленность, 28,5 % на торговлю, 8,3 % на строительство, 5,4 % на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 4,1 % на сферу услуг по проживанию и питанию, 2,7 % на перевозку и хранение, 3 % на информацию и связь, 1,6 % на здравоохранение и предоставление социальных услуг, 15,8 % на прочие виды.

Анализ деятельности предприятий с иностранным капиталом указывает, что они являются наиболее активными и наиболее производительными хозяйствующими субъектами в республике. Однако их потенциал, в основном экспортный, остается по-прежнему задействованным не полностью. Количество предприятий также остается достаточно ограниченным. Для повышения роли предприятий с иностранными инвестициями в экономике республики следует уделить большее внимание стимулированию их экспортной деятельности, в том числе экспорту продукции с более глубоким уровнем переработки.

Список литературы

[1] Волков А.С. Оценка эффективности инвестиционных проектов: Учеб. пособие: Учебное пособие / ЗАКРЫТ Уникум-ГУУ. // 1-е изд. – Москва: Издательский Центр РИОР, 2022. 111 с.

[2] Гончаренко Л.П. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / под общ. ред. Гончаренко Л. П. // 2-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. 487 с.

[3] Ермилова М.И. Инвестиции: Учебник / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. // 1-е изд. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. 287 с.

[4] Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на развивающихся рынках: Учебное пособие для вузов / М.А. Лимитовский // 5-е изд., пер. и доп. – Москва: Юрайт, 2022. 486 с.

[5] Лукасевич И.Я. Инвестиции: Учебник / Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. // 1-е изд. – Москва: Вузовский учебник, 2022. 413 с.

[6] Мальцева С.В. Инновационный менеджмент: учебник для вузов / С.В. Мальцева; ответственный редактор С.В. Мальцева. – Москва: Юрайт, 2022. 527 с.

[7] Спиридонова Е.А. Управление инновациями: Учебник и практикум для вузов / Е.А. Спиридонова – Москва: Юрайт, 2022. -298 с.

[8] Холодкова В.В. Управление инвестиционным проектом: Учебник и практикум для вузов / В.В. Холодкова – Москва: Юрайт, 2022. 302 с.

[9] Лимитовский М.А. Корпоративный финансовый менеджмент: Учебно-практическое пособие / М.А. Лимитовский, В.П. Паламарчук, Е.Н. Лобанова; отв. ред. Е. Н. Лобанова – Москва: Юрайт, 2021. 990 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Volkov A.S. Evaluation of the effectiveness of investment projects: Proc. allowance: Tutorial / CLOSED Unicum-GUU. // 1st ed. – Moscow: Publishing Center RIOR, 2022. 111 p.

[2] Goncharenko L.P. Innovation Management: A Textbook for High Schools / Ed. ed. Goncharenko L.P. // 2nd ed., trans. and additional – Moscow: Yurayt, 2022. 487 p.

[3] Ermilova M.I. Investments: Textbook / Russian University of Economics. G.V. Plekhanov. // 1st ed. – Moscow: ООО "Scientific Publishing Center INFRA-M", 2022. 287 p.

[4] Limitovsky M.A. Investment projects and real options in emerging markets: Textbook for universities / M.A. Limitovsky // 5th ed., trans. and additional – Moscow: Yurayt, 2022. 486 p.

[5] Lukasevich I.Ya. Investments: Textbook / Financial University under the Government of the Russian Federation. // 1st ed. – Moscow: Vuzovsky textbook, 2022. 413 p.

[6] Maltseva S.V. Innovation management: a textbook for universities / S.V. Maltsev; executive editor S.V. Maltsev. – Moscow: Yurayt, 2022. 527 p.

[7] Spiridonova E.A. Innovation management: Textbook and workshop for universities / E.A. Spiridonova – Moscow: Yurayt, 2022. -298 p.

[8] Kholodkova V.V. Investment project management: Textbook and workshop for universities / V.V. Kholodkova – Moscow: Yurayt, 2022. 302 p.

[9] Limitovsky M.A. Corporate financial management: Educational and practical guide / M.A. Limitovsky, V.P. Palamarchuk, E.N. Lobanova; resp. ed. E. N. Lobanova – Moscow: Yurayt, 2021. 990 p.

© Ш.Ш. Ризакулов, А.С. Ражапов, А.И. Жуманов, 2023

Поступила в редакцию 12.04.2023

Принята к публикации 13.04.2023

Для цитирования:

Ризакулов Ш.Ш., Ражапов А.С., Жуманов А.И. Роль иностранных инвестиций в Узбекистане // Инновационные научные исследования. 2023. № 4-2(28). С. 92-98. URL: <https://ip-journal.ru/>